

RADICAL: Freie Radikale radikal besser messen

Freie Radikale beeinflussen die Chemie der Atmosphäre, unsere Luftqualität, Umwelt, Klima und Gesundheit. In welchem Maße, dafür fehlen – noch – die Daten. Denn diese reaktionsfreudigen Atome und Moleküle sind sehr kurzlebig und ihr Nachweis ist technisch höchst anspruchsvoll. Im europäischen RADICAL-Projekt entwickelt ein Forschungsteam neue Sensoren, die bisherige Messmöglichkeiten revolutionieren könnten. Am HZDR entstehen dafür besondere Nanodraht-Chips.

__ Text . Gabriele Schönherr

__ Grafik . Ketchum

Elektronische Spürnase

Wie fängt man freie Radikale? Was bislang nur in wenigen aufwendigen Messkampagnen gelang, könnte zukünftig mithilfe von kleinen, elektronischen Sensoren alltäglich werden. Denn das EU-geförderte RADICAL-Projekt entwickelt ein völlig neues Messkonzept: Eine „elektronische Nase“ soll die freien Radikale aufspüren. Bei Kontakt mit den Zielmolekülen erzeugen speziell beschichtete Nanodraht-Chips im Sensor elektrische Signale. Eine Ausleseelektronik verarbeitet die Signale weiter – ähnlich wie das menschliche Gehirn Riechreize prozessiert und Gerüche erkennt und unterscheidet.

In Flüssigkeiten haben ähnliche Sensoren bereits eine herausragende Sensitivität und Selektivität bewiesen. Im RADICAL-Projekt entwickeln die Forscher die Technologie nun für Gase weiter. Und für Partikel, die dort besonders schwierig zu detektieren sind: freie Radikale.

„Wenn wir unsere neuen Sensoren an den vorhandenen Messstationen installieren, verändert das unsere Möglichkeiten dramatisch.“

__ Yordan Georgiev, HZDR

Globales Monitoring in Echtzeit

Die neuen elektronischen Sensoren sollen so kompakt und preisgünstig sein, dass sie erstmals ein flächendeckendes Monitoring ermöglichen: kontinuierlich und in Echtzeit. Gelingt das Vorhaben, so geben diese Messdaten direkte Einblicke in das komplexe Zusammenspiel freier Radikale und der Chemie der Atmosphäre – und helfen so, die Rolle der Radikale für unsere Luftqualität, Gesundheit und Umwelt zu entschlüsseln.

Ein Netzwerk aus Messstationen auf der Erde und in der Luft liefert schon heute zahlreiche Umwelt- und Wetterdaten der Atmosphäre. Die neuen Sensoren sollen in dieses Netzwerk integriert werden, können aber auch autonom arbeiten. Die Messungen mit der elektronischen Nase verbrauchen nur sehr wenig Energie; für eine regelmäßige Datenübertragung genügen konventionelle Batterien.

1 in 1.000.000.000.000

In einer Billion Luftmoleküle findet sich im Schnitt nur ein freies Radikal.

10 Kilometer

Trotz ihrer niedrigen Konzentration dominieren freie Radikale die Chemie der unteren 10 Kilometer unserer Atmosphäre.

Die neuen Sensoren sind praktisch überall einsetzbar: an Messstationen auf der Erde, auf dem Wasser und in der Luft.

Detektor aus Nanodrähten

Herzstück der neuen Sensoren sind winzige, wenige quadratmillimetergroße Chips, die mit ultradünnen Nanodrähten aus Silizium bestückt und an einen elektrischen Schaltkreis angeschlossen werden. Die Nanodrähte dienen quasi als eine Art Fangnetz für freie Radikale und sind gleichzeitig Signalleiter für die Elektronik. Ein besonderes Konstruktionsprinzip macht sie hochempfindlich für elektrische Signale: Die Drähte verzichten auf die sonst für Transistoren übliche, unterschiedliche Strukturierung des Halbleiter-Materials und reduzieren so Signalstörungen. Eine zusätzlich aufgebrachte, organische Molekülschicht auf den Nanodrähten bindet gezielt die freien Radikale aus der Umgebungsluft – und keine der wesentlich häufigeren anderen Luftbestandteile. Das elektrische Signal entsteht, weil die gebundenen Radikale elektrisch geladen sind und dadurch die Leitfähigkeit des Drahts verändern.

Das Optimum herausholen

Nanodrähte sind ideal als empfindliche Sensoren geeignet: Die ultrafeinen Drähte bieten auf kleinstem Raum viel Detektor-Oberfläche. Je mehr Fläche, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein freies Radikal „ins Netz geht“ und desto niedrigere Gas-Konzentrationen werden messbar. Für die Sensoren arbeiten Forscher am HZDR an nur wenigen Nanometer dünnen und möglichst glatten Drähten. Denn kleinste Defekte an der Oberfläche könnten Ladungsträger streuen oder einfangen und das Signal verfälschen. Das HZDR hat eines von wenigen Forschungslaboren weltweit, das derart dünne Drähte präzise fertigen kann. Mit der Auslieferung der ersten Nanodrähte haben die Forscher kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Messstation

EUROPÄISCHE TECHNOLOGIEENTWICKLUNG – IN FÜNF SCHRITTEN ZU NEUER SENSORIK

1. FERTIGEN

Am HZDR entstehen maßgeschneiderte Nanodrähte und Sensor-Chips. Modelle der bulgarischen Firma smartcom helfen bei Design und Fertigung.

20 Nanometer =
0,00002 mm

Innovative Nanodraht-Transistoren liefern fast störungsfreie Signale.

2. FUNKTIONALISIEREN

Experten der University of York in Großbritannien und der National Technical University of Athens in Griechenland bringen eine Schicht organischer Moleküle auf die Nanodrähte auf. Die Moleküle fangen freie Radikale zielgenau ein.

„Wir haben eine neue Herausforderung für die Technologie gesucht und erkannt: Wenn wir einen signifikanten Durchbruch erreichen wollen, müssen wir freie Radikale messen.“

3. OPTIMIEREN

Labortests am University College Cork in Irland verbessern die Messqualität der Sensoren.

— Yordan Georgiev, HZDR

4. EVALUIEREN

Die fertigen Sensoren werden in speziellen Atmosphärensimulationskammern am University College Cork und in der Umgebungsluft getestet.

5. TEILEN

Das Projekt soll Ergebnisse zur neuen Sensor-Technologie durch Publikationen und Kooperationen zugänglich in die breite Anwendung bringen.

WIE ATMOSPHERISCHE RADIKALE DIE LUFT VERÄNDERN

Luftverschmutzung ist ein zunehmendes Problem für unsere Gesundheit und das Klima. Freie Radikale spielen eine Schlüsselrolle bei den zugrunde liegenden chemischen Kreisläufen.

Freie Radikale sind Atome und Moleküle, die mindestens ein ungepaartes Elektron besitzen. In der Atmosphäre entstehen sie auf natürliche Weise, oft befeuert durch das Sonnenlicht. Auf der Suche nach einem neuen Elektron zeigen freie Radikale sich sehr reaktionsfreudig. Dadurch tragen sie zu vielfältigen chemischen Prozessen bei.

WASCHMITTEL DER ATMOSPHERE ...

Einerseits helfen freie Radikale der Atmosphäre dabei, sich von Schadstoffen zu reinigen. Das Hydroxylradikal (OH) wirkt etwa als Gegenspieler zum Treibhausgas Methan – deswegen wird es manchmal auch als „Waschmittel der Atmosphäre“ bezeichnet.

... UND LUFTVERSCHMUTZER

Andererseits entstehen beim Abbau von Spurengasen durch freie Radikale Schadstoffe wie Ozon, Hydroperoxide, Säuren und Feinstaub. Beispielsweise wandeln Hydroxylradikale Stickstoff und Schwefeldioxid in Säure um, die sich in Wolkenwassertröpfchen auflösen und als saurer Regen niedergehen kann.